

GAMMA NUR BILAN NURLANTIRILGAN LITIY FTOR KRISTALLARIDA BO‘YLAMA AKUSTIK TO‘LQIN TEZLIGINI NURLANISH DOZASIGA BOG‘LIQLIGI

F. B. Tugalov

Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti “Ko‘p fazali tizimlar issiqlik fizikasi”
laboratoriyasi tayanch doktranti

F. R. Axmedjanov

Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti “Ko‘p fazali tizimlar issiqlik fizikasi”
laboratoriyasi mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088490>

Annotatsiya. $D= 1.65 \cdot 10^6$ R, $8 \cdot 10^7$ R va $1 \cdot 10^8$ R dozada ^{60}Co gamma nuri bilan nurlantirilgan litiy ftor kristallarida, bo‘ylama akustik to‘lqinlar tezligining, nurlanish dozasi bog‘liqligi 298 K va 423 K temperaturalarda o‘rganildi. Nurlanish dozasi akustik to‘lqin tezligiga sezilarli darajada ta’sir qilmasligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: LiF kristalli, akustik to‘lqin, tezlik, nurlanish dozasi, temperatura va akustik xususiyatlar.

Akustik, akusto-optik va optoelektronik qurilmalarda ishchi muhit sifatida ishlatiladigan bir qator kristallar, jumladan, litiy ftor (LiF) kristallarining akustik xususiyatlarini o‘rganildi [2]. Biroq, hozirgacha gamma-nurlanishli litiy ftor kristallarining akustik xossalari, xususan, akustik to‘lqinlarning tezligi va so‘nish koeffitsienti o‘rganilmagan. Namunalarning tayyorlanishida nurlanish havoda 320 K da 510 R/s dozali gamma-nurlanish ^{60}Co radioizotop manbasida amalga oshirildi [2]. Nurlanish dozasi taxminan $8 \cdot 10^7$ R. Namunalar o‘lchamlari $8 \times 10 \times 25$ mm bo‘lgan silindr va parallelopepid shaklida bo‘lib, ularning uzun tomoni bilan [100] kristallografik yo‘nalish bo‘ylab 1 gradus aniqlik bilan yo‘naltirilgan.

O‘lchovlar 298 K va 423 K temperaturalarda “Impulsi ultratovush” usuli bilan amalga oshirildi. Raqamli chastota o‘lchagich bilan ketma-ket chastota qiymatlarini hosil bo‘lgan impulsning amplitudasi minimal bo‘lgan holatida o‘lchash orqali, akustik to‘lqin tezligini V ni aniqlash mumkin [1]:

$$V=2L \cdot \Delta v, \quad (1)$$

bu yerda L - namuna uzunligi, Δv - qarama-qarshi fazali tovushga mos keladigan yuqori chastotali generatorning ikkita qo‘shni chastotalari orasidagi farq. Ko‘rsatilgan farq ± 10 Hz mutlaq aniqlikdagi raqamli chastota o‘lchagichning ko‘rsatkichlari bo‘yicha aniqlandi. Akustik to‘lqin tezligini o‘lchash aniqligi namuna uzunligi o‘lchovlarining aniqligi bilan cheklangan va $\sim 1\%$ ni tashkil etgan.

1-rasm. [100] kristallografik o‘q bo‘ylab Litiy ftor kristallarida bo‘ylama akustik to‘lqinlar tezligining nurlanish dozasiga bog‘liqligi. (1 - 298 K, 2 - 423 K temperaturada bo‘ylama akustik to‘lqinlar tarqalish tezligi)

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, gamma nurlanish tufayli litiy ftorid kristallarida atom o‘lchamidagi nuqta nuqsonlari, shu jumladan ftor ioni vakansiyalari hosil bo‘ladi. Ushbu nuqsonlar [100] kristallografik o‘q bo‘ylab tarqaladigan bo‘ylama akustik to‘lqinlarning tezligiga amalda ta’sir qilmaydi (1-rasm). Lekin haroratning ortishi bilan akustik to‘lqin tarqalish tezligini kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. E. Dieulesain., D. Royer., “Elastic Waves in Solids”. Masson & Cie, Paris (1974). Distributed by Wiley, New York, 1980.
2. М. П. Шаскольской., Акустические кристаллы. Справочник /Под ред. - М. Наука, 1982, 632 с.